

ЖИГАР КАСАЛЛИКЛАРИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ГЕПАТАПРОТЕКТОР ДОРИ ВОСИТАЛАРИНИНГ РЎЙХАТДАН ЎТИШ КЎРСАТКИЧИ ТАҲЛИЛИ

Элмурадов Д.Т.

Суюнов Н. Д.

Тошкент фармацевтика институти, Тошкент шаҳри, Ўзбекистон Республикаси

e-mail: dilshodelmuradov1984@gmail.com, тел.: + 998 88 188 16 84

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184913>

Долзарблиги. Жаҳон статистика маълумотларига кўра, жигарнинг ноалкогол ёғ касаллиги 6,3 дан 33 фоизгача, ўртача ҳар бешта аҳолида, Японияда 29 фоиз, АҚШда 34 фоиз, иқтисодий ривожланган мамлакатларда ушбу кўрсаткич 20–35 фоиз катта ёшли аҳоли ўртасида қайд этилади. Ўзбекистонда эса жигарнинг ноалкогол ёғ касаллиги 25 фоиз жигар касалликлари орасида биринчи ўринни, эркаклар ва аёллар ўртасидаги нисбат 1:3 га тенг. Сўнгги йилларда 10–20 ёшдаги ўсмирларда ва ёшларда ҳам учрамоқда.

Мақсад. Жигар касалликларини даволашда қўлланиладиган гепатапротектор дори воситаларининг рўйхатдан ўтиш кўрсаткичини таҳлил қилишдан иборат.

Усул ва услублар. Тиббиёт амалиётида қўлланилишига рухсат этилган дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника давлат реестрининг 2021–2023 йиллардаги маълумотларидан фойдаланган ҳолда жигар касалликларини даволашда қўлланиладиган гепатапротектор дори воситаларини рўйхатдан ўтишининг қиёсий таҳлил қилиш усулидан фойдаланилди.

Натижалар. Таҳлил натижаларига кўра, 2021 йил 25-сонли Давлат реестрида 44 фоиз хорижий давлатлардан, 16,1 фоиз Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги мамлакатларидан, 39,8 фоиз маҳаллий фармацевтика корхоналари томонидан ишлаб чиқарилган жигар касалликларида қўлланиладиган гепатапротектор дори воситалари рўйхатдан ўтганлиги аниқланди. 2022 йил 26 сонли Давлат реестрида 51,8 фоиз хорижий давлатлардан, 14,6 фоиз Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги мамлакатларидан, 33,5 фоиз маҳаллий фармацевтика корхоналари томонидан ишлаб чиқарилган жигар касалликларида қўлланиладиган гепатапротектор дори воситалари рўйхатдан ўтганлиги аниқланди. 2023 йил 27 сонли Давлат реестрида реестрида 55,2 фоиз хорижий давлатлардан 13,5 фоиз Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги мамлакатларидан, 31,3 фоиз маҳаллий фармацевтика корхоналари томонидан ишлаб чиқарилган жигар касалликларида қўлланиладиган гепатапротектор дори воситаларини ташкил қилди.

Хулосалар. Дори воситаларининг ассортиментини рўйхатдан ўтиш кўрсаткичи таҳлил қилинганда 2021–2023 йилларда Давлат реестрига киритилган хорижий, Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги мамлакатлари ҳамда маҳаллий фармацевтика корхоналари томонидан ишлаб чиқарилган ҳамда жигар касалликларини даволаш учун қўлланиладиган дори воситалари сони 2022 йилда нисбатан юқори миқдорда қайд этилиши аниқланди. 2023 йилда 2021 йилга нисбатан гепатапротектор дори воситаларининг давлат реестридан рўйхатдан ўтиш кўрсаткичи хорижий ишлаб чиқарувчилардан – 1,14, умумий ўсиш кўрсаткичи – 1,42 баробарга ошган.

References:

1. Тиббиёт амалиётида қўлланилишига рухсат этилган дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника давлат реестри // <https://www.uzpharm-control.uz/ru/pages/state-register-of-medicines-and-medical-products/>
2. Рашидова Х. А. Гепатозларни замонавий ташҳис усуллари // Доктор ахборотномаси. – № 3. (111). Самарқанд, Ўзбекистон Республикаси, 2023. 167–171-б. 167-б. DOI: 10.38095/2181-466X-20231113-167-171.